

УДК 615.825.1

Зорькина Александра Васильевна

*старший преподаватель
кафедры адаптивной физической культуры*

Алиев Руслан Владимирович

студент 4 курса бакалавриата

Направление подготовки:

*49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями
в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)*

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

Институт физической культуры и спорта

г. Донецк, Донецкая Народная Республика, Российская Федерация

Zorkina Alexandra Vasilyevna

senior lecturer of the department of adaptive physical education

Aliev Ruslan Vladimirovich

4th year bachelor's student

Field of study:

*49.03.02 Physical education for persons with disabilities
in health (adaptive physical education)*

Donetsk State University

Institute of Physical Culture and Sports

Donetsk, Donetsk People's Republic, Russian Federation

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЛЯ МУЖЧИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА

Аннотация. В результате перенесенного инсульта больные теряют работоспособность, а часто и самостоятельность, за счет проявления разнообразных симптомов: параличи, гемипарезы, спастика, контрактуры, когнитивные и эмоциональные нарушения. Подобные проявления инсульта являются результатом необратимого повреждения нервной ткани, которое возможно компенсировать с помощью профессионального вмешательства, позволяющего противостоять прогрессирующей утрате профессиональных и социальных навыков. Именно по этой причине физическая реабилитация необходима для возвращения пациента к привычной жизни. Следовательно, актуальность исследований влияния различных вариантов методов физической реабилитации не вызывает сомнений. Данная статья отражает результаты исследования эффективности программы физической реабилитации мужчин зрелого возраста, перенесших инсульт. В исследовании приняли участие мужчины в возрасте 50-59 лет с диагнозом: ишемический инсульт левой височной доли, умеренный спастический гемипарез справа в раннем восстановительном периоде. Длительность восстановительной программы составила 21 день, в течение которых испытуемые прошли классический и модифицированный курсы ЛФК. Классический курс включил упражнения для верхней и нижней конечностей, стандартно проводимые в больнице, общей продолжительностью около 20 минут (по 11 упражнений, 10-15 повторений). Модифицированная программа, состоящая из 16 упражнений с меньшим количеством повторений (5-10 раз), тем самым сохраняя примерный уровень физической нагрузки за сеанс занятия. Согласно полученным данным, обе группы испытуемых продемонстрировали общее улучшение состояния за счет снижения спастики и повышения самостоятельности, однако, экспериментальная группа показала достоверно более выраженные результаты.

Ключевые слова: физическая реабилитация, ишемический инсульт, ранний восстановительный период, лечебная физическая культура.

PHYSICAL REHABILITATION FOR MEN OF MATURE AGE AFTER STROKE IN A HOSPITAL SETTING

Annotation. As a result of a stroke, patients lose their ability to work, and often their independence, due to the manifestation of a variety of symptoms: paralysis, hemiparesis, spasticity, contractures, cognitive and emotional disorders. Such manifestations of stroke are the result of irreversible damage to nervous tissue, which can be compensated for with the help of professional intervention to counteract the progressive loss of professional and social skills. It is for this reason that physical rehabilitation is necessary to return the patient to normal life. Therefore, the relevance of research on the impact of various options for physical rehabilitation methods is beyond doubt. This article reflects the results of a study of the effectiveness of the physical rehabilitation program for men of mature age who have suffered a stroke. The study involved men aged 50-59 years with a diagnosis: ischemic stroke of the left temporal lobe, moderate spastic hemiparesis of the right in the early recovery period. The duration of the recovery program was 21 days, during which the subjects underwent classic and modified courses of exercise therapy. The classic course included exercises for the upper and lower extremities, usually carried out in the hospital, with a total duration of about 20 minutes (11 exercises each, 10-15 repetitions). A modified program consisting of 16 exercises with fewer repetitions (5-10 times), thereby maintaining the approximate level of physical activity per session of the session. According to the data obtained, both groups of subjects showed an overall improvement in their condition due to a decrease in spasticity and an increase in independence, however, the experimental group showed significantly more pronounced results.

Keywords: physical rehabilitation, ischemic stroke, early recovery period, therapeutic physical education

Постановка проблемы и актуальность исследований. Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, которое носит как медицинский, так и социальный характер. По мнению А.В. Сапего, О.Л. Тарасовой и И.А. Полковникова, при инсульте погибает участок головного мозга, в зависимости от локализации которого утрачиваются определённые мозговые функции и перестают функционировать различные органы [13]. Согласно Л.А. Беловой, заболевание характеризуется появлением очаговой неврологической симптоматики (двигательных, речевых, чувствительных, координаторных, зрительных и других нарушений) и/или общемозговых нарушений (изменения сознания, головная боль, рвота и др.), которые сохраняются более 24 часов [2]. Инсульт остаётся одной из ведущих причин смертности и инвалидизации населения во всём мире и является острой проблемой для системы здравоохранения.

По клинической классификации Е.В. Шмидта, инсульты подразделяются на две основные клинические формы: ишемический инсульт (церебральный инфаркт) и геморрагический. Ишемический инсульт возникает из-за острой фокальной ишемии головного мозга, что приводит к образованию инфаркта в ткани мозга вследствие окклюзии артерий головы и шеи. Геморрагический инсульт характеризуется разрывом внутримозгового сосуда или аневризмы, с последующим попаданием крови в паренхиму мозга или субарахноидальное пространство. Ишемические инсульты встречаются в пять раз чаще в сравнении с геморрагическими [15]. Этиологию ишемического инсульта составляют атеросклероз, артериальная гипертензия, факторы, способствующие повышению свёртывания крови. Повышают риск развития также сахарный диабет, заболевания миокарда, особенно связанные с нарушением сердечного ритма. Геморрагический инсульт прежде всего связан с гипертонической болезнью и аномалиями, приведшими к истончению стенок сосудов [4]. Акимов Г.А. подтверждает, что основной фактор развития геморрагического инсульта – разрыв артериальных аневризм, которые стали причиной развития заболевания в 85% случаев [1].

Значительная часть пациентов – мужчины трудоспособного и зрелого возраста (45-60 лет). Инсульт развивается на фоне большого количества факторов риска, среди которых нездоровый образ жизни, половая принадлежность, возрастной фактор. Главным же предиктором возникновения инсульта считается гипертоническая болезнь [3, 8]. Согласно данным В.И. Скворцовой, только коррекция артериального давления при прочих равных снижает риск развития геморрагического инсульта на 60%, а ишемического – на 30-40% [14]. Вредные привычки в виде курения и алкоголя увеличивают риск инсульта в 2-4 раза [7, 16, 17].

Последствия инсульта обширны и предполагают разнообразную симптоматику: параличи, гемипарезы, спастичность, контрактуры, когнитивные и эмоциональные нарушения. При отсутствии профессионального вмешательства они приводят к стойкой утрате профессиональных и социальных

навыков из-за необратимого повреждения нервной ткани. Именно по этой причине физическая реабилитация необходима для восстановления пациента к привычной жизни. Следовательно, актуальность исследований влияния различных вариантов методов физической реабилитации не вызывает сомнений.

Анализ научных публикаций по теме статьи. Анализ научно-методической литературы позволил определить, что важность физической реабилитации для восстановления функциональных возможностей мужчин зрелого возраста, перенесших инсульт, сложно переоценить.

Рассматривая реабилитацию мужчин, М.Ю. Максимова и А.С. Айрапетова отмечают, что функциональное восстановление в периоде от 3 до 12 месяцев у мужчин протекает лучше, чем у женщин, и при корректной терапии они чаще достигают функциональной независимости [10]. Однако И.А. Панченко и О.А. Денисова выделяют важный аспект – снижение уровня тестостерона у мужчин зрелого возраста, который приводит к соматическим и психологическим расстройствам, влияющим на ход реабилитации (уменьшение мышечной массы, утомляемость, раздражительность), а так же подчёркивают, что само по себе наступление андропавзы создаёт благоприятные условия для развития нарушений мозгового кровообращения [5, 11].

В рамках физической реабилитации ведущим средством является ЛФК, применяемый на всех этапах. Как утверждают исследователи, при занятии ЛФК стабилизируется деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нормализуется мышечный тонус, предотвращается двигательный дефицит [9].

Нейропластичность – ключевое свойство центральной нервной системы, обеспечивающее структурную и функциональную адаптацию под воздействием внешних стимулов, опыта, травм или возрастных изменений [11]. Адаптивные возможности ЦНС особенно выражены при повреждениях: травмах, инсультах, спинальных поражениях и нейродегенеративных заболеваниях. Таким образом она становится ключевым механизмом восстановления функциональности, компенсируя утрату нейронов и синаптических связей, и сохраняется на высоком уровне в раннем восстановительном периоде после ишемического инсульта у взрослых, что является благоприятной предпосылкой для восстановления когнитивных и моторных функций [9]. Это свойство мозга и послужило основой для гипотезы проводимого нами исследования.

Цель исследования – разработка и проверка эффективности использования экспериментальной программы физической реабилитации для мужчин зрелого возраста после инсульта.

Задачи исследования:

- выявить современные тенденции в исследованиях технологий и методов физической реабилитации;
- на основании полученной информации разработать экспериментальную программу физической реабилитации;
- оценить эффективность использования разработанной программы.

Методы исследований. Для решения поставленных задач использовались следующие методы: теоретический анализ специальной научно-методической литературы, педагогический эксперимент, тестирование (определение уровня спастичности по модифицированной шкале Эшворта, тест функциональной независимости FIM, индекс активности в повседневной жизни Бартела), методы математической статистики (критерий Вилкоксона). Исследование проводилось с октября 2025 года по май 2026 года на базе ГБУ ДНР «Городская больница №1 г. Горловки». В исследовании приняли участие мужчины (n=20) в возрасте 50-59 лет с диагнозом: ишемический инсульт левой височной доли, умеренный спастический гемипарез справа. Пациенты были разделены на контрольную и экспериментальную группы по 10 человек. Исследование проводилось в раннем восстановительном периоде на протяжении 21 дня.

Изложение основного материала исследований с обоснованием полученных научных результатов. Контрольной группе были предложены классические комплексы ЛФК для верхней и нижней конечностей, стандартно проводимые в больнице, общей продолжительностью около 20 минут (по 11 упражнений, 10-15 повторений). Занятие ЛФК включало в себя стандартные упражнения для данного случая, движения выполнялись во всех плоскостях и суставах с максимальной доступной амплитудой. Комплекс на верхнюю конечность включал: поднятие рук, их сгибание, отведение-

приведение, различные движение кистями в замке, разгибание кистей и т.д. Комплекс на нижнюю конечность включал: сгибания-разгибания тазобедренного, коленного и голеностопного суставов, различные отведения-приведения, движения стоп и пальцев ног.

Экспериментальной группе была назначена модифицированная программа, состоящая из 16 упражнений с меньшим количеством повторений (5-10 раз), тем самым сохраняя примерный уровень физической нагрузки за сеанс занятия.

Экспериментальный комплекс на верхнюю конечность включал те же упражнения, что и классический, а также был расширен пятью дополнительными упражнениями такими как: круговые движения согнутыми перед собой руками (здоровая рука поддерживает поражённую), выпрямление согнутых перед собой рук с касанием бёдер, касание рукой плеча противоположной руки, разгибание сложенных ладоней, поочерёдные сгибания рук к плечам. Комплекс на нижнюю конечность также был расширенным классическим и был дополнен сгибанием коленного сустава с постановкой стопы за вторую ногу с небольшим поворотом таза, поочерёдный подъём ног с касанием пяткой колена противоположной ноги, круговые движения поднятой ногой, ягодичный мостик, складывание стоп вместе.

Проводимые комплексы упражнений выполнялись один раз в день в первой половине дня. Больным рекомендовалось повторять выученные и доступные упражнения самостоятельно для достижения наилучшего эффекта.

До начала эксперимента тестирование показало отсутствие достоверных различий между группами: спастичность по шкале Эшворта составляла $1,8 \pm 0,3$ балла в обеих группах (умеренная спастика); индекс Бартела – 54 ± 6 в контрольной группе и 53 ± 7 в экспериментальной (умеренная зависимость); тест FIM – 58 ± 8 в контрольной и 57 ± 9 в экспериментальной (значительная зависимость).

После завершения 21-дневного курса показатели в обеих группах улучшились, однако динамика экспериментальной группы была статистически более значимой, что видно из таблицы 1. Показатель спастичности по Эшворту снизился на 0,4 балла у контрольной группы (до $1,5 \pm 0,3$) и на 0,8 у экспериментальной группы (до $1,1 \pm 0,2$) при $p < 0,05$. Индекс Бартела вырос до 65 ± 5 баллов (+11) и 75 ± 6 баллов (+22) в контрольной и экспериментальной группах соответственно при $p < 0,01$. Тест FIM продемонстрировал рост до 69 ± 7 баллов (+11) и 80 ± 6 баллов в соответствующих группах (+23) при $p < 0,01$.

Таблица 1 – Результаты тестирования после эксперимента

Шкала	Контрольная группа $x \pm \sigma$	Экспериментальная группа $x \pm \sigma$	Разница	P
Модифицированная шкала Эшворта	$1,5 \pm 0,3$	$1,1 \pm 0,2$	0,4	$< 0,05$
Индекс активности в повседневной жизни Бартела	65 ± 5	75 ± 6	10	$< 0,01$
Тест функциональной независимости FIM	69 ± 7	80 ± 6	11	$< 0,01$

X – среднее арифметическое значение показателя;

σ – стандартное отклонение;

p – достоверность различия между группами после эксперимента статистически значимы (критерий Вилкоксона для независимых выборок).

Таким образом, пациенты контрольной группы достигли уровня потребности в умеренной помощи, когда пациенты экспериментальной группы добились независимости с минимальной помощью, значительно лучше реализовав свой реабилитационный потенциал. Статистическая обработка результатов тестирования позволила выявить достоверные различия между контрольной и

экспериментальной группами с помощью критерия Вилкоксона для независимых выборок. На фоне общего улучшения состояния испытуемых в обеих группах в экспериментальной группе изменения всех показателей от исходных значений были более выраженными.

Выводы. Анализ литературы показал, что ЛФК является наиболее актуальным направлением исследования реабилитационных мероприятий при описываемой патологии. Проведённое экспериментальное исследование выявило, что предложенная методика с увеличенным количеством упражнений при повышенном уровне координационной сложности и примерном сохранении объема общей физической нагрузки более эффективна в сравнении с классическим методом проведения лечебной гимнастики в больнице. У пациентов обеих групп понизилась спастика и возросла самостоятельность, но экспериментальная группа показала достоверно более выраженные результаты по Эшворту, Бартелу и FIM. Большее разнообразие движений позволило эффективнее активизировать процессы восстановления двигательных функций и ускорить повышение уровня адаптированности к повседневной жизни. Предлагаемый комплекс ЛФК, использованный в условиях стационара, позволит увеличить методический арсенал программы реабилитации отделения больницы и максимально эффективно раскрыть реабилитационный потенциал пациентов.

Перспективы дальнейших научных исследований. Дальнейшие исследования целесообразно направить на изучение отдалённых результатов применения разработанной программы на поздних этапах восстановления. Перспективным видится интеграция расширенных комплексов ЛФК и при иных видах инсульта, их комбинирование с современными методами роботизированной и эрготерапии для комплексного воздействия на нейропластичность и психоэмоциональное состояние пациентов, поскольку применение экзоскелетных и эндеффлекторных устройств позволит индивидуально точно подобрать интенсивность и объём занятий, найдя баланс между сложностью упражнений и их разнообразием, тем самым сильнее активизируя нейронные связи [6, 18].

Список литературы

1. Дифференциальная диагностика нервных болезней : руководство для врачей / под ред. Г. А. Акимова, М. М. Одинака. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб. : Гиппократ+, 2004 (ГП Техн. кн.). – 742 с.
2. Белова, Л. А. Инсульт : лечение на догоспитальном этапе и в условиях специализированного отделения / Л. А. Белова // Ремедиум Приволжье. – 2016. – № 7 (147). – С. 17-22.
3. Быкова, О. Н. Факторы риска и профилактика ишемического инсульта / О. Н. Быкова, О. В. Гузева // Вестник Российской военно-медицинской академии. – 2013. – № 4 (44). – С. 46-48.
4. Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, Г. С. Бурд. – Москва : Медицина, 2000. – 654 с.
5. Денисова, О. А. Морфофункциональные характеристики у мужчин с ишемическим инсультом среднего и пожилого возраста / О. А. Денисова // Бюллетень сибирской медицины. – 2008. – № 5. – С. 107-111.
6. Влияние роботизированных тренировок на биомеханику голеностопного сустава у пациентов с постинсультным парезом / А. С. Ключков, А. А. Зимин, А. Е. Хижникова [и др.] // Вестник Российского государственного медицинского университета. – 2020. – № 5. – С. 47-56.
7. Кандыба, Д. В. Профилактика инсульта: учебное пособие / Д. В. Кандыба. – СПб.: Издательство СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2013. – 81 с.
8. Эпидемиологические аспекты и факторы развития острых нарушений мозгового кровообращения / Р. М. Кастей, Е. К. Дюсембеков, А. Ш. Зетов [и др.] // Вестник Казахского национального медицинского университета. – 2020. – № 2-1. – С. 591-596.
9. Магомедова, Р. М. Нейропластичность после инсульта у взрослых пациентов / Р. М. Магомедова // Международный научно-исследовательский журнал. – 2025. – №12 (162). – URL: <https://research-journal.org/archive/12-162-2025-december/10.60797/IRJ.2025.162.80>
10. Максимова, М. Ю. Гендерные особенности течения и прогноза ишемического инсульта / М. Ю. Максимова, А. С. Айрапетова // Consilium Medicum. – 2019. – № 21 (9). – С. 9-15.

11. Панченко, И. А. Медицинская реабилитация пациентов с возрастным андрогенным дефицитом в условиях специализированного уроандрологического центра / И. А. Панченко, А. П. Ефименко, Р. И. Панченко // Экспериментальная и клиническая урология. – 2017. – № 3. – С. 78-82.
12. Новикова, Л. Б. Реабилитация больных в раннем и позднем восстановительном периодах инсульта : учебное пособие / Л. Б. Новикова, А. П. Акопян, К. М. Шарапова. – Уфа : БГМУ, 2019. – 74 с.
13. Сапего, А. В. Физическая реабилитация : учебное пособие / А. В. Сапего, О. Л. Тарасова, И. А. Полковников. – Кемерово : КемГУ, 2014. – 210 с.
14. Скворцова, В. И. Снижение заболеваемости, смертности и инвалидности от инсультов в Российской Федерации / В. И. Скворцова // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Прил. «Инсульт». – 2007. – С. 25-29.
15. Физическая реабилитация : учебник для студентов высших учебных заведений / Под общей ред. проф. С.Н. Попова. Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 608 с.
16. Differing association of alcohol consumption with different stroke types: a systematic review and meta-analysis / SC. Larsson [et al.] // BMC Med. – 2016. – Vol.24. – P. 178.
17. Ibrahim S., D’Amico D., Zhang L. [et al.] Navigating the life stage after stroke: From Life 2.0 to stroke prevention models of care – A qualitative exploration of younger and middle-aged adult stroke patients’ experiences and recommendations // Qualitative Research in Medicine & Health-care. – 2025. – № 2. – С. 13–21.
18. Mang C.S., Campbell K.L., Ross C.J., Boyd L.A. Promoting neuroplasticity for motor rehabilitation after stroke: considering the effects of aerobic exercise and genetic variation on brain-derived neurotrophic factor // Phys Ther. – 2013. – Vol. 93 (12). – P. 1707–1716.

© Зорькина А.В., Алиев Р.В., 2026